

OPINIÓN

Tras un balacera el 7/1/22 en la matamorenses Av. Maestro, entre la Canales y Roberto Guerra, mi interlocutor comentaba que llegaron "policías federales". Es imposible estar informado de todo en un país donde muchas cosas pasan rápido y nos remueven, para luego, volver a licuarse en la normalidad. Aun así, debería saberse que desde el 31/12/19 ya no hay Policía Federal (PF) en México. Lo que él vio fueron policías estatales tamaulipecos.

Tal confusión es esperable. Una institución como la PF, ¿puede desaparecer, sin dejar rastros, aunque sea como malentendidos? La famosa "entrega recepción", periodo administrativo donde se transfieren personal, bienes y recursos, ¿disipó los restos institucionales o los simbólicos de la PF? Aún a 2022, queda:

1. Inercia logística. En dirección Guadalajara-Tapalpa, se ven vehículos de la Guardia Nacional (rotulados así en su costado y con sus tripulantes vestidos conforme a esta institución que sustituyó a la PF), pero con placas de la "Policía Federal". ¿Dónde más en México se leerá tal rótulo? ¿Qué pasó con ropas, parches, documentos de identificación de los exfederales? Y un federal que pasó a guardia nacional, ¿cambió su modo de hacer, bueno o malo,

sólo por tener uniforme distinto y ser una nueva novísima policía militarizada cuatroteísta?

2. Señales remanentes. "Radar gestionado por la Policía Federal", leí también en ese tramo. Además de esa señal, supe después que cerca de por allá (Ciudad Guzmán) había una base de la PF! Matiz: Google Earth muestra un edificio de "Guardia Nacional Carreteras Estación Cd. Guzmán", acompañado, efectivamente, con el rótulo "Policía Federal en México". Hay un teléfono, pero sin horarios. A unas cuadras hay otro edificio de nombre similar: "Guardia Nacional/DGSCI/Estación Cd. Guzmán", presentado como de seguridad pública. Su horario, este sí, es de 24/7... Lo curioso es que su teléfono es el mismo que el del otro edificio. ¿Marco? ¿Y si responde un viajero del tiempo? Le cuento esto del doble edificio a mi es-

DESDE LA FRONTERA
JESÚS PÉREZ CABALLERO

Brevísima descripción de qué queda de la antigua Policía Federal

posa. Ella, en ocasiones radical to nowhere, responde: "cambios, supuestamente a mejor, que recuerdan a las pretensiones de la Corporación ACME", por la empresa ficticia de los Looney Tunes, usada con tanta avidez por el coyote para atrapar al correcaminos.

3. Percepción incorrecta. Probablemente, como le pasó a mi

interlocutor matamorenses, muchas personas todavía piensan que existe la PF (al menos, en sitios "rezagados", como los hubo al implantarse los juicios orales), confusión comprensible por tantos ejemplos históricos de cambios institucionales: a la Policía Federal de Caminos (1928-2000) le sucedieron Policía Federal Preventiva (1999-2009); Policía Fe-

deral (2009-2019; y, enclavada en ella, la Gendarmería Nacional 2014-2019), y la Guardia Nacional (¿habrá una "Policía Nacional" o una "Guardia Civil", como en España?). Cada una era policía federal, pero sólo la penúltima era, también, Policía Federal, al adoptar como nombre corporativo la percepción general que se tiene de sus funciones.

4. Mentiras. En mayo y junio de 2019, el CJNG buscaba reclutar policías federales. Si algunos le entraron, ¿qué sucedió con sus bagajes y pertrechos? Incluso, más allá de lo individual, algunas organizaciones criminales adoptan emblemática de institutos legales y las adaptan por flexibilidad expedita y para expandir dudas, de por sí habituales, sobre quién es quién —recordemos a las olvidadas madrinas—. Fue curioso ver en internet el emblema de una organización, semejante a un escudo de la PF: en blanquiazul, en una estrella de siete puntas, como placa, un escudo donde arriba se leía FM (acrónimo de la organización criminal), y debajo, una franja (verde, blanca y roja, por el escudo de México). Bajo la banda, un mapa de Michoacán y, sobrepuesta, una paloma. Debajo del mapa, "Familia Michoacana". Debajo de la estrella y escudo, una banda que decía: "Proteger y servir a Michoacán".

EL INQUISIDOR
LUIS ARMANDO VARGASTORRES

Partidocracia facciosa y apátrida

Muy mal se han visto las fracciones del PAN, PRI y PRD al negarse a aprobar la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo federal que cambiaría sustancialmente la ley aprobada en el periodo de Enrique Peña Nieto que eliminó la rectoría del Estado sobre lo energético por seguridad nacional, mediante sobornos entregados por Emilio Lozoya a diputados y senadores apátridas que permitieron la entrega de lo energético a las trasnacionales extranjeras.

Engañaron al pueblo con el sambenito que se multiplicaría la inversión privada, habría hasta 2.5 millones de empleos más, que bajaría el precio de los combustibles y seríamos un país de primer mundo.

La energía eléctrica no bajó, por el contrario, subió para los ciudadanos comunes, bajó para los grandes corporativos y cadenas

de conveniencia subsidiados por el Estado, porque la ley de marras así lo establece, actualmente el gobierno subsidia a estas empresas con 490 mil millones de pesos por año con nuestros impuestos.

Esto es lo que defienden los líderes del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; del PAN, Marko Cortés y del PRD, Jesús Zambrano Grijalva; ya dijeron que van contra la reforma eléctrica a pesar de que les incluyeron 11 de los 12 puntos de su propuesta.

Obedecen a pie juntillas las órdenes que les dio John Kerry, el enviado de Biden para cuestiones

del medio ambiente, toda vez que trascendió que citó a Alejandro Moreno (Alito) en Washington después de la votación del domingo 17 de abril.

Relevante es el cabildero italiano Paolo Salerno que se filtró al Congreso federal con la diputada plurinominal perredista por Michoacán, Edna Gisel Díaz Acevedo, se le ve un maletín grande que deja mucho que pensar sobre el contenido, Paolo ha sido empleado de la empresa italiana Enel Green Power México con intereses fuertes en lo energético, la que de inmediato se deslindó

negando cualquier relación contractual.

Lo cierto es que se han visto a estos líderes de cartón como dictadorzuelos al advertir a los diputados miembros de sus bancadas que todos votarán en contra y el que no lo haga será dado de baja de sus partidos.

Olvidan que los diputados se deben al pueblo que los eligió, que éstos representan a los ciudadanos de su distrito y no a las empresas trasnacionales y a los intereses de Estados Unidos, para prostituir su voto al mejor postor. Caro pagarán los que se vendan,

porque serán exhibidos, sus carreras políticas se vendrán abajo y esos partidos ya de por sí alicaidos desaparecerán. ¿Qué no? Lo veremos.

Cobra relevancia la propuesta del presidente López Obrador de eliminar los diputados plurinominales o de partido que nadie los eligió y son los que más daño hacen a México al no representar a los ciudadanos y sí los intereses de su partido, que por lo general están coludidos con las grandes trasnacionales, que vuelan como buitres, cabildeando para que se les entreguen los recursos naturales.

Esos diputados plurinominales "líderes" no aguantan una prueba en las urnas, nada más dígame usted quién votaría por esos bultos como Marko Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas o el imprevisible de Jesús Zambrano.

Se espera que los diputados conscientes reaccionen, no todos son entreguistas, los hay pensantes y valiosos en todos los partidos políticos, el propio Gabriel Quadri (panista) en su cuenta de Twitter confiesa que ya van 11 de su partido que votarán a favor de la reforma eléctrica; por el PRI ya hay uno que lo dijo públicamente, más los que se acumulen.

Se necesitan diputados nacionalistas que velen por el interés nacional, los líderes del PRIAN-PRD no tienen argumentos, más que los trillados de protección del medio ambiente, que la CFE encarecerá la luz y que el Estado es ineficiente. ¡Puras falacias!, de cualquier forma hay plan B en caso de no aprobarse la reforma energética y el Presidente ya firmó un decreto para la nacionalización del litio, que es el fondo del asunto que se pelea.

RÍO REVUELTO
LOS REDACTORES

El 'Truko' que no funciona en NLD

A pesar de que se anticipaba que le inyectarían muchos billetes a la campaña del Truko, ni con eso parece estar impactando a los neolaredenses, que se han mostrado bastante ajenos al PAN.

Aquí tienen que ver varios factores, comenzando por las deplorables acciones del último representante azul en la ciudad, Rivas, quien con su mala administración terminó con la reputación y futuras aspiraciones no sólo suyas, sino las de cualquier futuro can-

didato o candidata azul, aunque si a eso le sumamos la percepción de Cabeza de Vaca y el olvido en el que tiene a Nuevo Laredo, presentar al Truko como alguien que le daría continuidad a eso mismo, definitivamente no es del agrado para Nuevo Laredo.

La guerra sucia tampoco parece estar surtiendo efecto, pues si bien le han destinado también recursos a difundir spots difamatorios en medios tradicionales y digitales, el ciudadano común lo ha interpretado como otro intento desesperado de aferrar-

se al poder, algo que lejos de contribuir a desprestigiar al retador -en este caso Américo-, termina por mostrar al panista como el más débil, especialmente si le sumamos el hecho de que finalmente se formalizó el tan nombrado amasiato del PRIAN.

A todo esto hay que sumarle que la coordinación local del PRIAN está muy forzada y por lo tanto sin ganas, comenzando por Ramiro Ramos, quien originalmente pretendía ser el gallo del PRI, incluso se oponía abiertamente a la fusión con el PAN, así que cuando finalmente se formalizó la unión quedó fuera de la contienda y cuando le atribuyeron coordinar en Nuevo Laredo la campaña o parte de ella, pues obviamente no le iba a imprimir todo el empeño.

